

- El juego como catalizador de la creatividad en la formación docente: una metodología japonesa en la educación superior española

SOFIA PASTOR MATAMOROS (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID)

La presente ponencia aborda la implementación del paradigma del juego denominado Zoukei Asobi en la formación docente en España, destacando su eficacia como herramienta pedagógica para el fomento de la creatividad en la educación artística. En el contexto de una educación superior que busca prácticas innovadoras, Zoukei Asobi, que se traduce como "Playful Art" o "Juego con formas" se revela como una estrategia pedagógica que desafía los métodos tradicionales centrados en la técnica y la reproducción, alineándose con las teorías de Robinson (2011) y Resnick (2007), que enfatizan la creatividad como un pilar del desarrollo y aprendizaje (Abe, 2014). La metodología, impartida por profesores universitarios tanto japoneses como españoles, ha sido adaptada al contexto educativo español, respetando las diferencias culturales y pedagógicas. Los estudiantes de magisterio que han participado en estas experiencias interculturales reportan un apoyo entusiasta a este tipo de enseñanza, reconociendo una mejora significativa en su propia creatividad y la importancia de esta para la práctica del magisterio. Los resultados preliminares sugieren que la metodología Zoukei Asobi no solo enriquece el currículo académico, sino que también actúa como un catalizador para el desarrollo de habilidades creativas profesionalizadas en futuros educadores, reflejando las ideas de Sawyer (2006), Tsujita (1982), y Vygotsky (1978) sobre la creatividad como un componente esencial del desarrollo cognitivo y social.